

Yoshlarning ilm-fandagi ro‘li

mahalliy konferensiyasi

7. Worn Again. (2023). *Textile Recycling Innovations*.
8. Renewcell. (2024). *Chemical Recycling of Textiles*.
9. Uzbekistan Textile Association. (2024). *Sustainable Development Report in Uzbekistan Textile Industry*. Tashkent: UTA Publications.
10. Statista. (2023). *Economic and Environmental Impact of Green Technology in Textile*.

TALABALARNING JISMONIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRALLASHGAN TARBIYA TEKNOLOGIYALARI

Paraxatova Aynura Tengelbay qizi

2- kurs badiiy gimnastika

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarini jismoniy madaniyatini rivojlantirishning integrallashgan tarbiya texnologiyalari, har tomonlama sog'lom, barkamol shaxs bo'lib yetishishlarida jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, jismoniy kamolot, jismoniy rivojlanish, salomatlikni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda yangicha yondashuv asosida ta'lim berish yo'llarini ko'rsatib o'tish bilan birgalikda jamiyatda muhitni sog'lomlashtirish, kelajak avlodni ayniqsa yoshlarni ruhan, ham jismonan sog'lom qilib tarbiyalash vazifalari ham keltirib o'tilgan. Inson kamoloti ruhiy va jismoniy mohiyat uyg'unligida kechishini hisobga olgan holda jamiyat a'zolari aqliy salohiyatini oshirish bilan birga jismoniy madaniyatini ham rivojlantirish vazifalarini yechishga ushbu tadqiqot natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jismoniy madaniyat, ta'lim, tarbiya, barkamol avlod, ma'naviy-axloqiy tarbiya, harakatli o'yinlar, ma'naviy-axloqiy mezon.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие физической культуры студентов высших учебных заведений, физической зрелости, физического развития, укрепления здоровья, здорового образа жизни с целью стать здоровым, всесторонне развитым человеком в все аспекты, наряду с указанием путей образования на основе нового подхода, также были упомянуты задачи улучшения среды в обществе и воспитания будущего поколения, особенно молодежи, здоровыми как психологически, так и физически. Учитывая тот факт, что взросление человека происходит в гармонии духовной и физической сущности, результаты данного исследования в определенной степени служат решению задач развития умственного потенциала членов общества, а также их физической культуры.

Ключевые слова: физическая культура, образование, воспитание, зрелое поколение, духовно-нравственное воспитание, подвижные игры, духовно-нравственный критерий.

Abstract. In this article, the development of physical culture of students of higher educational institutions, the promotion of physical culture, physical education, fitness, physical maturity, physical development, health promotion, healthy lifestyle in order to become a healthy, well-rounded person in all aspects, along with showing the ways of education based on a new approach, the tasks of improving the environment in the society and raising the future generation, especially young people, to be healthy both mentally and physically were also mentioned. Taking into account the fact that human maturity takes place in the harmony of spiritual and physical essence, the results of this research serve to a certain extent to solve the tasks of developing the mental potential of society members as well as their physical culture.

Key words: physical culture, education, upbringing, mature generation, spiritual and moral education, active games, spiritual and moral criterion.

Dolzarlighi. Jahonda o'sib kelayotgan yoshlarni har tomonlama sog'lom, yuksak intellektual salohiyatga ega va jismonan barkamol qilib tarbiyalashda jismoniy madaniyatning o'rnini beqiyosdir. Jismoniy madaniyat boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport bilan shug'ullanuvchi talabalarning psixologik va yoshga xos xususiyatlariga to'liq mos keladigan sharoitlarni yuzaga keltirishda, turli harakat faoliyati sharoitlarida ularning asoslarini egallashda, talabalarning jamoaviy va individual faolligi bilan birga harakat sifatlarini rivojlantirishda, harakat ko'nikmalarini oqilona shakllantirishda samarali vosita vazifasini o'tashi mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi. Hozirgi kunda axborot almashish jarayonining jadallashuvi, sog'lom avlodni tarbiyalashni murakkablashtirmoqda. Tezkor muloqot asrida insonlarning muloqot ko'lamining kengligi ularning ruhiy zo'riqishlarini kuchaytirmoqda. Jamiyat a'zolarida toqatsizlik, asabiylik, ruhiy tushukunlik xolatlari kuzatilmoqda. Har bir jamiyatda muhitni sog'lomlashtirish, kelajak avlodni ayniqsa yoshlarni ruhan, ham jismonan sog'lom qilib tarbiyalash vazifasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Inson kamoloti ruhiy va jismoniy mohiyat uyg'unligida kechishini hisobga olgan holda jamiyat a'zolari aqliy salohiyatini oshirish bilan birga jismoniy madaniyatini ham rivojlantirish vazifalari yuzaga chiqmoqda. Shuning uchun ham mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Sport sohasiga hukumat tomonidan alohida e'tibor qaratilishi natijasida sportga qiziqish ortmoqda, jismoniy tarbiya kundalik faoliyatga aylanmoqda. Bu esa, jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bilan birga mamlakatimizda sport sohasini yuksalishiga ham zamin yaratmoqda. Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ham jismoniy tarbiya va sportga alohida e'tibor qaratish zarurligini quyidagicha asoslaydi: «Jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish bugungi kunning dolzarb vazifadir. Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yaksak natijalarga erishgan sportshilarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz».[1] Shuningdek, Prezidentimiz tomonidan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga qaratilgan besh muhim tashabbusning ikkinchisi yoshlarni jismoniy madaniyatini rivojlantirish, jismoniy chiniqtirish, ularni jismoniy tarbiya, sport bilan shug'ullanishlari va o'zlarini namoyon qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berishga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi. Talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishning integrallashgan tarbiya texnologiyalari ishlab chiqish uning samaradorligini tadqiqot jarayonida aniqlash.

Tadqiqot vazifalari. Talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishning integrallashgan tarbiya texnologiyalari ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy madaniyatini rivojlantirishning integrallashgan tarbiya texnologiyalari ishlab chiqilgan hamda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik-

psixologik omillarini aniqlashtirish orqali kasbiy ijtimoiylashtirishning shaxslararo, guruhiy, jamoaviy va qadriyatga yo'naltirilgan yangicha integratsion ta'sir ko'rsatish mexanizmlari takomillashtirilgan.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Ma'lumki, yuksak jismoniy madaniyatga ega bo'lgan pedagog va sportchilarni shakllantirish davlatimiz siyosatining bugungi kundagi ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Jismoniy madaniyatni yuqori darajasiga ega shaxsni shakllantirish ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, mazkur jarayonga texnologik yondashuvni talab etadi. Jismoniy madaniyatni shakllantirishga texnologik yondashuv uning maqsadga muvofiqligi va oqilona tashkil etilishini talab etadi.

Mazkur vazifani hal etishga yo'naltirilgan tarbiya jarayonining asosini kutiladigan natijalar va unga erishish usullari, erishish usullarini modellashtirishni talab etuvchi rejalashtirish, ishlab chiqilgan reja va modellarni amalga oshirish, mazkur doirada amalga oshiriluvchi kishilarning faoliyat va xulq-atvorini boshqarish bilan bog'liqlikdagi pedagogning tarbiyaviy faoliyati kabilar tashkil etadi.

Jismoniy madaniyatni shakllantirish murakkab va mazkur jarayonni texnologiyalashtirish hamma vaqt ham kutiladigan natijalarga to'liq erishishga imkon bermaydigan quyidagi belgilariga ega: jismoniy madaniyatni shakllantirish yaxlit tavsifga ega, pedagogik ta'sir kichik qadamlar yoki alohida sifatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish tarzida amalga oshadi. Tarbiyaviy ta'sir bosqima-bosqich-parallel tarzda emas, yaxlit tarzda amalga oshiriladi; shaxsni mazkur jarayonga olib kirish murakkab ish bo'lib, tarbiyachidan texnologik jarayonni boshidan oxirigacha olib borishni talab etadi. Bu yerda umumiy texnologiyaga asoslangan holda, individual mahoratga ega bo'lishi talab etiladi.

1. I.Xarlamov tomonidan taqdim etilgan tarbiya texnologiyasi esa quyidagi o'ziga xos ko'rsatkichlarga ega: ma'naviy-axloqiy rivojlanish ziddiyatlarini, ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlash; kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha vazifalarni belgilash; tarbiyalanuvchilarni shakllantiriladigan sifat mohiyatini anglashga qaratilgan bilish faoliyatiga jalb qilish; rolli va xulqiy tarkibiy qismlar rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish; to'g'ri xatti-harakatni mashq qildirish, uni mustahkamlash [7].

2. V.S.Selivanovning tarbiya texnologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat: xulqning ma'lum shakliga ijobiy emotsional munosabat uyg'otish; oqilona xatti-harakat tarzini hosil qilish; xulqning ijtimoiy ma'qullanadigan shakli haqida tasavvurni shakllantirish va mustahkamlash; oqilona xulq-atvor odatlarini tarbiyalashga doir mashqlar; tushunchani o'zlashtirish [8].

SH.T.Xalilova tomonidan taklif etilgan tarbiya texnologiyasi jahon tillarini o'rganish bilan bog'liqlikda quyidagi uch bosqichni o'z ichiga qamrab olgan:

motivatsion: o'z-o'zini tarbiyalash; o'z-o'zini shakllantirish; kasbiy faoliyatda o'zini namoyon etish; ularni harakatga undovchi motivlar; maqsadli ustanovkalar.

Mazmunli: shaxs axloqiy madaniyatining mohiyati haqidagi bilimlar; axloqiy madaniyat tuzilishi to'g'risidagi tushunchalar; xalq an'analari, urfodatlar, etnoetikani bilish.

Jarayonli (protsessual): insonlar bilan muloqot qilish ko'nikma va malakalari; axloqiy normalar asosida o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish malakasi; etiket va etnoetika qoidalariga rioya qilish ko'nikma va malakalari [9].

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqorida bayon etilgan mazkur texnologiyalarning butun tizimi alohida-alohida qismlarga ajratish, pedagogik shakl va metodlarning aniq turini to'g'ri belgilab olishga katta ehtiyoj mavjud. Qaysi pedagogik vositalar yordamida ma'naviy-axloqiy ideallarning e'tiqod, tarbiyalanuvchining xatti-harakati va sifatlariga o'tishini ko'rsatib berish kerak. Texnologiyalar algoritmining bosqichmabosqich amalga oshirish jarayonni qayta hosil qilishni talab etadi, masalan, emotsional munosabatning munozaraga o'rin qoldirmaydigan ahamiyatiga qaramay, undan oldin "taqdim qilish" (qadriyatni namoyish qilish, tushuntirish) bosqichini amalga oshirish zarur.

Tadqiqot doirasida talabalarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning besh – tanishuv, bilishga doir; baholash, refleksiya, tanlov; interiorizatsiya; fazilatlarni faoliyatda qayta yaratish, dolzarblashtirish; mustahkamlash va korreksiya bosqichlarini o'z ichiga qamrab olgan blokmodulli texnologiyasi ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval.

Oliy ta'lim muassasasi talabalarida jismoniy madaniyatni rivojlantirishning lokal-modulli texnologiyasi

Bosqichlari	Mazmuni	Shakl, metod va vositalari
Tanishuv, bilishga doir	jismoniy madaniyatga xos sifatlarni taqdim etish va namoyish qilish, tushuntirish	Individual, guruhli, ommaviy, munozaralar, debatlar, treninglar, muammoli tavsifdagi suhbat, erkin yozish, besh minutlik esse, aqliy hujum
Baholash, refleksiya, tanlov	Taqdim etilgan fazilatlar bilan o'zaro ta'sirga kirishish – munosabat, baholash; o'z tajribasiga, o'zining fazilatlar tizimiga kiritish yoki inkor etish	Individual, guruhli, ommaviy, fikrlar hujumi, fikrlar shkalasi, o'zo'zini baholash, badiiy-ma'rifiy asarlar, multimedia vositalari
Interiorizatsiya	Jismoniy madaniyatning bo'lajak pedagoglar uchun ahamiyatini aniqlashtirish.	Individual, o'z-o'zini tahlil etish, o'zo'zini baholash, o'z-o'zini nazorat qilish, axloqiy

	Jismoniy madaniyatga doir fazilatlarni xatti-harakatlar uchun odat sifatida qabul qilish	mavzudagi rolli va baholashga doir vaziyatlar
Fazilatni faoliyatda namoyon etish	Jismoniy madaniyatga ijobiy munosabat, xulq-atvorni faoliyat va muloqotning real hayotiy sharoitlariga kiritish.	Individual, guruhli, ommaviy, hasharlar, ekskursiyalar, marafonlar, tanlovlar, sayllar, musobaqa, rag'batlantirish, loyiha, o'yinli vaziyat, ijtimoiy loyiha
Mustahamlash va korreksiya	Jismoniy madaniyatni takrorlanadigan vaziyatlar (mashqlar) yordamida faoliyatda mustahkamlash va korreksiyalash	Individual, mashq, namoyish etish, mushohadali tajriba, pedagogik vaziyatlar, reproduktiv obrazli suhbat, test (refleksli tarkibga ega, tushunchali), tugallanmagan gaplar metodikasi

Mazkur bosqichlarda qo'llaniladigan tarbiyaviy-diaagnostik ish shakl va metodlari tizimlashtirildi. Ulardan anketa-so'ronovmalar, interfaol metodlar, treninglar, keys texnologiyalari tarzida tajriba-sinov ishlari jarayonida foydalanildi.

Anketalar (talabalarning ma'naviyat, madaniyat, jismoniy madaniyatni anglashga oid nazariy bilim, ko'nikma va malakalarga egaliklarini aniqlashga oid). Ma'lumki, anketalar "og'zaki ravishda dastlabki ijtimoiy va ijtimoiy-psixologik ma'lumotlarni qo'lga kiritishga imkon beruvchi vosita, so'rov turi" sanaladi. Tadqiq etilayotgan muammoning yechimini topishga imkon beruvchi anketalarni tayyorlash quyidagi ikki bosqichida amalga oshirildi:

1-bosqich. Anketa mazmuni, yo'nalishini belgilash. Tadqiqot jarayonida muhim o'rin tutgan mazkur bosqichda anketaning mazmuni talabalarning ma'naviy hayot, bu borada nazariy va amaliy bilim, ko'nikma hamda malakalarga egaliklarini aniqlashga xizmat qiluvchi savollardan tarkib topishi maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi. Anketa mazmunini belgilashda talabalarning hayotiy faoliyatlari (bilim, tajriba, fuqarolik maqomi, xatti-harakatlari, bu harakatlarning tashkil etilishiga turki beruvchi sabab (motiv)lar, ijtimoiy borliqqa bo'lgan munosabatlari, ular tomonidan moddiy va ma'naviy hayotga berilgan baholar)ga tayanib ish ko'rildi.

2-bosqich. Savollar turini tanlash. Ma'lumki, anketalarning ikki turi mavjud: ochiq hamda yopiq anketalar farqlanadi. Ochiq savollardan iborat anketa bo'yicha respondentlar o'zlarining xohishlariga ko'ra javob qaytarishadi. Unga ko'ra javoblarning shakli va mazmunini respondentlar tomonidan mustaqil ravishda

tanlanadi. Yopiq savollardan tarkib topgan anketalar bo'yicha respondentlar taklif etilayotgan ikki variantdan iborat javoblardan biri ("ha" yoki "yo'q" javobi)ni tanlaydilar.

Anketalarda berilayotgan savollar o'z mohiyatiga ko'ra asosiy, yo'naltirish, nazorat qilish yoki aniqlashtirish kabi xususiyatlarni namoyon qiladi. Tadqiqotni olib borishda asosiy va nazorat qilish xususiyatiga ega anketalardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topilib, ular respondentlar e'tiborlariga ikki xil usulda taqdim etildi. Ya'ni:

a) talabalarning jismoniy madaniyat tushunchasi mohiyatini anglashga oid nazariy bilimlari darajasini aniqlashga xizmat qiluvchi anketa;

b) talabalarning jismoniy tarbiya va sportga oid ehtiyojlarni ifodalovchi ko'nikma va malakalarga egaliklari darajasini baholashga imkon beruvchi anketa.

Tajriba-sinov ishlari davrida qo'llanilgan anketalarning har bir variantida 10 ta savol mavjud bo'lib, ular o'rganilayotgan holat mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Ya'ni:

I-variant. Talabalarning jismoniy tarbiyasiga oid nazariy bilimlarini aniqlashga oid anketa so'rovi.

1. "Ma'naviyat" deganda nimani tushunasiz?
2. Siz uchun "so'g'lom turmush tarzi" tushunchasi qanday ma'noni anglatadi?
3. Sizning fikringizcha, sog'lom hayot asosini nimalar tashkil etadi?
4. Sog'lom hayot qanday unsur (element)lardan tarkib topadi?
5. Sizning hayotingizda qay jihat ustuvor ahamiyatga ega: moddiylikmi yoki ma'naviyat?

6. Siz qanday qaraysiz, shaxs jismoniy sog'lom bo'lmay turib ham barkamollikka erishishi mumkinmi?

7. Mashhur shaxslar hayoti va faoliyatini o'rganish omad va muvaffaqiyatning omili moddiy va ma'naviy-sog'lom hayot uyg'unligini ta'minlay olish ekanligini ko'rsatadi. Sizning fikringizcha, bu xulosa to'g'rimi?

8. Ma'naviyati boy jismonan sog'lom inson qanday fazilatlarga ega bo'lishi lozim?

9. Shaxs ma'naviyatini rivojlantirishga qanday omillar to'sqinlik qiladi?

10. Hayotingiz moddiy va ma'naviyat uyg'unligiga asoslangan bo'lsa, bunga qanday erisha oldim deb o'ylaysiz?

II variant. Talabalarni jismoniy tarbiyaning tarixiy boylklarni o'zlashtirishga qiziqishlarini aniqlashga oid anketa so'rovi.

1. Milliy tarixiy qadriyatlarimizni o'zida aks ettirgan ma'naviy obidalarimiz haqidagi materiallar bilan tez-tez tanishib borasizmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

2. O'tmishni yaxshi o'rganmay turib ham kelajak barpo etish mumkinmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

3. Milliy va jahon san'ati durdonalarini o'rganishga qiziqasizmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

4. Milliy bayram va tantanalarda muntazam ishtirok etasizmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

5. Islom dini bilan bog'liq axloq qoidalariga doimo rioya qilasizmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

6. Xalq og'zaki ijodi namunalariga murojaat qilib turasizmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

7. Kundalik turmush tarzingizda ruhiy poklanishga ehtiyojga egamisiz?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

8. Jismoniy tarbiyaga oid ehtiyojlaringizning qondirilishi uchun boshqalarning ko'maklariga muhtojmisiz?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

9. Sizingcha, qalb va ong birligini uyg'unlashtirishga zaruriyat bormi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

10. Siz qanday fikrdasiz, ma'naviyati yuksak shaxs har qanday holatda ham o'zgalarning manfaatlarini albatta inobatga olishi zarurmi?

A) ha V) yo'q S) ba'zan

III variant. Talabalarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni to'liq namoyon eta olish ko'nikma va malakalarga egaliklarini aniqlashga oid anketa so'rovi.

1. "Sog'lom turmush tarzi" tushunchasi shaxsan Siz uchun nimani anglatadi?

2. Sizingcha, ma'naviyatli sog'lom shaxs qanday sifatlarga ega bo'lishi lozim?

3. Shaxsan Siz qanday jismoniy sifatlarga egasiz?

4. Sizingcha, inson organezmini so'g'lomlikka bo'lgan ehtiyoji qanday qondiriladi?

5. Shaxsan Siz o'z sog'ligingizga bo'lgan ehtiyojlaringizni qondirishda qanday yo'llardan foydalanasiz?

6. O'zingizdagi mavjud mablag'ni Sizing jismoniy ehtiyojlaringizni qondira oladigan qanday narsalarga sarflaysiz?

7. Kitob mutola qilish Siz uchun qanday ahamiyat kasb etadi?

8. Sizingcha, kitob o'qish shaxsni ma'nan, ruhan yuksalishiga qay darajada yordam beradi?

9. Qo'lingizdagi mablag'ning asosiy qismini sog'lomlashtirish tadbirlariga sarflashga achinmaysizmi?

10. O'qib-o'rgangan bilimlaringiz moddiy farovonlikka erisha olishingizga qay darajada yordam bera oldi?

Hozirgi kunda pedagogika, psixologiya hamda sotsiologiya sohalarida qo'llanilayotgan anketalar juda ko'p afzalliklarga ega bo'lish bilan birga ayrim kamchiliklardan ham holi emas. Odatda, bu kamchiliklar quyidagilarda ko'rinadi:

1) respondentlarning savollarga ochiq yoki to'g'ri javob bermasliklari;

2) ular tomonidan savollar mazmunining noto'g'ri talqin etilishi;

3) ko'p hollarda respondentlarning berilgan savollarga jiddiy yondashmasliklari.

Yuqoridagi salbiy holatlarni oldidi olish va bartaraf qilish tajriba-sinov ishlari jarayonida yana boshqa metodlardan foydalanish lozimligini taqozo etadi. Shu sababdan talabalarni tarbiyalash jarayonida moddiy va ma'naviy hayot uyg'unligini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot davrida savol-javob metodidan ham foydalanildi.

Savol-javoblar (talabalardan moddiy va ma'naviy hayot uyg'unligiga erishishning ahamiyatini tushunilishi darajasini baholashga qaratilgan). Tadqiqotni olib borishda talabalar tomonidan moddiy va ma'naviy hayot uyg'unligiga erishilganlik darajasini baholashda savol-javob metodi ham qo'llanildi. Ushbu metodni respondentlar o'rtasida qo'llash test va anketa metodlari orqali to'plangan ma'lumotlarni boyitish bilan birga ularning qay darajada obyektiv va to'g'ri ekanligini tasdiqlashga xizmat qiladi. Shuningdek, savol-javob vaqtida respondentlar bilan bevosita muloqotni o'rnatish, ularning holati, qiyofasi hamda yuz ifodalarini kuzatish, xatti-harakatlarini tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Tafakkur – atrof-muhitdagi narsa va hodisalarni, ularni muhim xususiyatlarini va munosabatlarini umumlashgan xolda aks ettirishdan iborat aqliy faoliyatdir. Jismoniy madaniyat tafakkurining asosiy jihatlari sifatida sog'lomlik, erkin fikrlash; imkoniyat; mustaqil munosabat; milliy manfaatlarining anglab olinganligi; kelajak oldidagi ma'sullik xissi kabilarni sanab o'tish mumkin. Jismoniy madaniyat insoniyat xayotining turli sohalarida turlicha shakl-mazmunda sodir bo'layotgan hodisalarga mustaqil munosabat bildira oladigan jismonan sog'lom, o'z haq-huquqini taniydigan va uning uchun kurashadigan, o'z kuchi va imkoniyatiga tayanadigan mamlakatning tenglar dunyosidagi tengligini ta'min etishga undaydigan, yo'naltiradigan aqliy-ruhiy salohiyatdir.

Jismoniy madaniyat boshqa madaniyat shakllari kabi shaxsning kompleks rivojlantiruvchi tizimning bir qismi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida o'z sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qilishga o'rgatish, sport bilan doimiy shug'ullanish orqali ularda sog'lom turmush tarzini yaratish, jismoniy tarbiya bilan mustaqil shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jarayonning bosh maqsadi hisoblanadi.

Jismoniy madaniyat – insonning jismoniy rivojlanishi va barkamollashuvi uchun xizmat qiladigan maxsus vositalar, metodlar va sharoitlarni yaratish va ulardan oqilona foydalanish bo'yicha erishilgan yutuqlar majmuasidir.

Jismoniy madaniyatni ijtimoiy taraqqiyotda o'ziga xos vazifalari mavjud:

- harakatlanish faoliyatining oqilona meyorlarini belgilab beradi;
- vorisiylik asosida jismoniy tarbiyaga oid madaniy bilimlar, ma'lumotlar va axborotlarni avloddan avlodga yetkazish va to'plash xizmati;
- o'zaro shaxslararo muloqotni shakllantirish, insonning harakatlanishida estetik nafosatni namoyon qilishiga oid xizmati;
- shaxsning doimiy harakat qilishi ushuni jismonan yaroqlilik solatini ta'minlash.

Zamonaviy dunyoda jismoniy madaniyatning inson va jamiyat tabiatini takomillashtirish omili sifatida tutgan o'rni sezilarli darajada o'sib bormoqda. Shu sababli, jismoniy madaniyatni rivojlantirishga g'amxo'rlik qilish davlatning ijtimoiy

siyosatining eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, insonparvarlik ideallari, qadriyatlari va me'yorlarini hayotga tatbiq etishni ta'minlaydi, bu odamlarning qobiliyatlarini aniqlash, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish, inson omilini faollashtirish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi[6].

Oliy ta'lim muassasasi talabalarida jismoniy madaniyatni rivojlantirishning muhim sharti jismoniy faoliyatni talaba-yoshlarning kundalik ishiga aylantirish hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakatimizning maktabgacha ta'lim tizimi, maktablar, akademik litsey va kasb hunar maktablarida ham jismoniy tarbiyaga alohida e'tibor berish orqali jamiyatda yuksak jismoniy madaniyatni shakllantirish bilan bir qatorda kelajak avlodni sog'lom qilib tarbiyalash maqsad qilib olingan. Talaba-yoshlarni yetuk kadr va kuchli mutaxassis bo'lib yetishishlarida ham jismoniy sog'lomlashtirish faoliyatining o'rni yaqori hisoblanadi. Chunki sog'lom tanda intellektual sog'lomlik va salohiyat bo'lishi tajribalarda asoslangan. Demak, birinchi navbatda talabalarni jahon standartlariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar qilib tarbiyalashda kuchli ta'lim-tarbiya bilan birga jismoniy madaniyatni ham shakllantirish zarur.

Jismoniy tarbiya – jismoniy kamolotga erishish uchun yo'naltirilgan pedagogik jarayon bo'lib, harakat malaka va ko'nikmalarda o'rtacha va jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Jismoniy tarbiya jarayonida aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi bir vaqtda amalga oshiriladi.[2,3]

Jismoniy madaniyat, barcha jamiyat a'zolarining jismoniy barkamolligini ta'minlash orqali, insonlarni komillikka erishtirishda asosiy omillardan biri sifatida, har bir davlat va dunyo miqyosida o'zining tizimiga egaligi bugungi kunda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hozirgi zamon jismoniy madaniyat tizimining rivojlanish tarixi juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Hozirgi zamon umumbashariy jismoniy madaniyat tizimida, inson jismoniy barkamolligini takomillashtirishga to'liq imkoniyat yaratib berilgan.[4; 4-14 b.]

Jismoniy madaniyatning yer sharida va har bir davlatning ta'lim tizimidagi o'rnini o'rganish, uning har bir insonning turmush tarziga singib borishining ahamiyatini tahlil qilishga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. O'tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijasida jismoniy madaniyat tizimi dunyo va har bir davlat miqyosida o'z salohiyatiga ega ekanligi ilmiy asoslanib, o'ziga xos tamoyillari ishlab chiqildi. Bu tamoyillarni quyidagicha izohlaymiz:

1. Sog'lomlashtirish.
2. Shaxsni har tomonlama rivojlantirish.
3. Mehnat va harbiy amaliyot bilan bog'liqlik.[5; 14-26 b.]

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng jismoniy tarbiya va sport sohasiga juda katta e'tibor qaratildi. Buning isbotini maxsus qonunlar, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilinganligidan ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi davlatimizda jismoniy madaniyat tizimining rivojlanishiga asos bo'ldi. O'zbekistonda jismoniy madaniyat tizimi respublika aholisining barcha qatlamlarini jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlarini ta'minlabgina qolmay davlat siyosati darajasigacha ko'tarildi. Yuqoridagi

islohatlarni oliy ta'lim tizimida ham olib borish orqali talabalarning jismoniy salomatligi va tarbiyasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy madaniyatni rivojlantirishning maqsadi va mazmuni davlatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, siyosiy ijtimoiy sohalarga ijodiy o'zgarishlarga mos bo'lib, uning o'ziga xos tamoyillari bo'lishi kerak. Ko'pgina ilmiy tadqiqotlar, fikr mulohazalar asosida jismoniy madaniyat umuminsoniy va milliy madaniyatning ajralmas bo'lagi sifatida, uning bosh maqsadi odamlar jismoniy madaniyatini shakllantirish orqali jismoniy barkamollikka erishishini ta'minlashga qaratilgan. Bu, albatta, jismoniy madaniyatning o'ziga xos bo'lgan ta'lim-tarbiyasi jarajnidagi amalga oshiriladi.

Bugungi kunga kelib davlat boshqaruv sohasidagi mutaxassislarining har tomonlama kamolotga yetishgani, ham jismonan, ham aqlan yuksak salohiyatga egaligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya jarayoniga jismoniy tarbiya va sportni uyg'unlashtirish orqali oliy ta'lim muassasasi talabalarini jismoniy va aqliy salohiyatini oshirish va jahon standartlariga javob beradigan kadrlarni yetishtirishni maqsad qilingan.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarini jismonan yuksak, aqlan yetuk qilib tarbiyalash orqali quyidagi vazifalar hal qilinadi:

1. Talabalarda kasbga qiziqish, vijdonan ishlash, haqiqatparvarlik, odamlarga hurmat, ular bilan yaxshi muomalada bo'lish, mehnatga muhabbatni tarbiyalash mumkin.

2. Talabalarda kuchli xotira, tashkilotchilikka oid malaka va ko'nikmalarni shakllantiradi.

3. Talabalarda markaziy asab, yarak-qon aylanish, nafas olish tizimlari ishini yaxshilash, ko'rish, eshitish qobiliyatini yaxshi rivojlantiradi.

4. Talabalarda salomatlikni mustahkamlash, turli kasalliklardan himoyalash va immunitetni oshiradi.

5. Talabalarda ruhiy barqarorlik sifatlarini shakllantirish, jismoniy zo'riqishlar, tana, bel va qo'l mushaklarining umumiy va statik chidamliligini oshirish, turli murakkab harakatlarni tez va aniq bajarish, chaqqonlik, chidamlilikni o'stiriadi.

6. Talabalarda diqqatni bir joyga jamlay olish sifatini, tezkor fikr yuritish, iroda sifatleri - maqsadga intilish, intizomlilik, tashabbuskorlik, qat'iylik, o'zini tuta bilish kabi xususiyatlarni rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish talabalar shaxsiy fikrlash doirasini rivojlantirib, ularning qaddi-qomatini takomillashadi. Shuningdek, morfologik va funksional o'zgarishlar sodir bo'ladi, tana tuzilishi, vazni, mushak kuchi, o'pkaning tiriklik sig'imi ko'krak qafasi aylanasi yaqori ko'rsatkichlarga ega bo'ladi, aqliy, axloqiy sifatleri tarbiyalanadi. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida talabalarga o'qituvchi-murabbiylar tomonidan milliy va xalq harakatli o'yinlarini tashkil qilish va o'tkazishni rejalashtirish bo'yicha ko'nikma va malakalar beriladi va mustaqil ishlash ushuni adabiyotlarni tavsiya qiladi.

Talabalarga milliy harakatli o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishda pedagogik mahoratni shakllantirish ushuni o'qituvchi-murabbiy tomonidan quyidagi jihatlarga e'tibor beriladi:

- harakatli o'yinlarni o'tkazishning metodik asoslari yuzasidan bilim ko'nikma va malakalar bilan qurollantiriladi;

- to'g'ri tashkil etilgan o'yinlar sog'likni mustahkamlaydi, ochiq havoalarda tashkil etish esa organizmni chiniqtiradi.

Xulosa. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari talaba-yoshlarining jismoniy madaniyatini rivojlantirish, har tomonlama barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishlarida jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, jismoniy kamolot, jismoniy rivojlanish, salomatlikni mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda yangicha yondashuv asosida ta'lim berish zarurati dolzarb vazifa sifatida yuzaga chiqmoqda. Jismoniy madaniyat boshqa madaniyat shakllari kabi shaxsning kompleks rivojlantiruvshi tizimning bir qismi sifatida ifodalanadi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'z sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qilishga o'rgatish, sport bilan muntazam shug'ullanish orqali ularda sog'lom turmush tarzini yaratish, jismoniy tarbiya bilan mustaqil shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunda pedagogik jarayonning bosh maqsadi hisoblanadi. Jismoniy madaniyat – insonning jismoniy rivojlanishi va barkamollashuvi uchun xizmat qiladigan maxsus vositalar, metodlar hamda sharoitlarni yaratish shuningdek ulardan oqilona foydalanish bo'yicha erishilgan yutuqlar majmuasi ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Foydalangan adabiyotlar

1. A.Mambetnazarov. Opportunities for project-based education in educational institutions. *Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта*, 2(2-3).

2. Mambetnazarov, A. (2021). Opportunities for project-based education in educational institutions. *Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта*, 2(2-3).

3. Mambetnazarov, A. (2021). Анализ показателей физического развития девочек под влиянием антропогенных нагрузок каракалпакстана. *Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта*, 2(2-3), 180-181.

4. Mambetnazarov, A. (2021). The features of functional indicators of adolescents in the environmental conditions of the aral sea region. *Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта*, 2(2-3), 203-2024

5. Ravshanov, S. A., Ergashev, M. M., & Rustamova, M. T. (2025). Ta'lim jarayoniga raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. *Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi*, (1), 277-283.

6. Abdimalik o'g'li, R. S. (2025, March). PSIXOLOGIK TAHLILNING DRAMATURGIK USULI. In *Uz Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 3-6).

7. Istamovna, D. D., & Abdimalik o'g'li, R. S. (2025). Ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy taraflari. *Икро журнал*, 14(02), 26-31.

8. Abdimalikovich, R. S. (2024). XXI asrda O'zbekiston psixologiyasining rivojlanish istiqbollari. *Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali*, 1(2), 7-12.